

GUL NOMLARINI LISONIY TADQIQ QILISH YO'LLARI

Shahzodbek Baxtiyarovich Matnazarov

Urganch davlat universiteti

e-mail matnazarov97@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7187565>

Annotatsiya. Bu maqolada gul nomlarini lisoniy tadqiq qilish yo'llari atroflicha yoritilgan bo'lib, mazkur yo'nalish bo'yicha bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini shartli ravishda guruhlarga bo'lib tushunarli tarzda tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Sistem tilshunoslik, glossariy, leksik qatlamlar, semantik-sintaktik asimmetriya

O'zbek tilshunosligida leksikani semantik maydon asosida o'rganish tilimizga sistem-struktur metodlarning kirib kelishiga borib taqaladi. Mazkur yo'nalish bo'yicha bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini shartli ravishda 3 guruhga bo'lish mumkin:

1. Sistem tilshunoslik va sistem leksikologiyaning umumiy nazariy masalalariga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqot ishlari.
2. So'zlarning shakl va ma'no munosabatlarini tadqiq qilish asosida lug'atlar va glossariylar yaratish.
3. Semantik maydon nazariyasi asosida sohalararo alohida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish.

Birinchi yo'nalish bo'yicha Sh.Rahmatullayev (semema va frazema), E.Begmatov (leksik qatlamlar), I.Qo'chqortoyev (so'z ma'nosi va valentligi), N.Mahmudov (semantik-sintaktik asimmetriya), A.Nurmonov (til sathlarini sistem tahlil qilish), H.Ne'matov va R.Rasulovlar (sistem leksikologiya asoslari)ning ilmiy-tadqiqot ishlari o'zbek tili leksikologiyasini yangi sifat bosqichiga olib chiqishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Masalan, H.Ne'matov va R.Rasulovlarning "O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari" o'quv qo'llanmasida leksema, nomema, semema, leksik ma'no, leksemalarning mavzu to'dalari, leksemalarning mazmuniy guruhlari haqida izchil ilmiy ta'riflar berilgan. Kitobda til birlklari o'rtasidagi o'xshashlik (paradigmatik), pog'onali (ierarxik) va ketma-ketlik (sintagmatik) munosabatlarni ochishga harakat qilingan.

H.Ne'matov va R.Rasulovlarning "O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari" o'quv qo'llanmasida: "Sistem leksikologiyada har bir soha (kasb-hunar, marosim, urf-odat, kishi nomlari, ilmiy atamalar) alohida-alohida atalgan lug'aviy tizimlar sifatida o'rganiladi. Har bir sohaning o'zida o'z leksemalari, sinonimik va antonimik qatorlari, LMG (leksemalarning mazmuniy guruhlari), LMT (leksemalarning mavzu to'dalari va maydonlari) ajratiladi. Ularning har

biri alohida, nisbatan mustaqil tizimlar sifatida qaraladi"- deb ta'kidlashgan. Bu asosli va izoh talab qilmaydigan fikrdir.

Prof. E.Begmatovning yozishicha, leksikada sistemalilik tilning boshqa sathlaridagi kabi yaqqol ko'zga tashlanib turmaydi. Leksik birliklar miqdor jihatidan fonema, morfemalarga nisbatan ancha ko'p va davriy beqarorlik xususiyatiga ega. Shu bois, leksikani bor ko'lami bilan aniqlash va tadqiq qilish imkoniyati yo'q. Shunga qaramasdan, leksik sistemani ilmiy tasniflashning muayyan metod va usullari mavjud.

Demak, leksemalarning tematik maydonlarini, leksemaning mazmuniy guruhlari va to'dalarini, ular o'rtasidagi ma'noviy munosabatlarni o'rganish o'zbek tili leksikologiyasining istiqbolli yo'nalishlaridan birini tashkil qiladi.

Ikkinchi yo'nalish ma'lum bir mavzu doirasiga kiruvchi leksik birliklarni atroflicha tadqiq qilish, ularning lisoniy belgilarini aniqlash va turli maqsadlarga mo'ljallangan lug'atlar, glossariylar yaratish bilan tavsiflanadi.

Sh.Rahmatullayevning frazemalar va omonimlar, A.Hojiyevning sinonimlar, mualliflar guruhining antonimlar, X.Berdiyev, R.Rasulovlarning paremiologik birliklar va boshqa lug'atlarni bunga misol qilib keltirish mumkin. Mazkur lug'atlarda leksemalarning ichki va tashqi aloqalari asosida ularning paradigmatic va sintagmatic xususiyatlari ochib berilgan. Masalan, Sh.Rahmatullayev frazemalarning semantik tabiati, ichki sintaktik qurilishi, paradigmatic shakllari, sintaktik qurshov va variantlanishi haqida o'rinli xulosalar chiqargan. Bular o'z navbatida boshqa ilmiy qarashlar bilan birgalikda sistem-struktur tilshunoslikning uchinchi yo'nalishi rivoji uchun turtki bo'lib xizmat qildi, desak aslo yanglishmaymiz.

Uchinchi yo'nalishda, ya'ni semantik maydon nazariyasi asosida sohalararo alohida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish, asosan, o'tgan asrning 70-80-yillaridan boshlandi. Shu munosabat bilan o'zbek tili leksikologiyasi tavsifiy bosqichdan yangi nazariy bosqichga ko'tarildi. Bu bosqich leksikani ma'lum bir semantik guruhlardan, muayyan ma'no elementlarining munosabatlaridan tashkil topgan yaxlit bir sistema sifatida o'rganish bilan xarakterlanadi.

Uzoq yillar davomida o'zbek tilining kasb-hunar leksikasi, zoonimlari, fitonimlari bo'yicha yig'ilgan qimmatbaho materiallardan foydalangan holda til birliklariga sistem-struktur tilshunoslik aspektidan turib yondashilgan o'nlab nomzodlik dissertatsiyalari va monografiyalar vujudga keldi. Harakat va holatni, belgini bildiruvchi so'zlarga azaldan berib kelingan ta'riflarda o'zgarish sodir bo'ldi. I.Qo'chqortoyev, R.Rasulov, S.Muhamedovalarning doktorlik, S.G'iyosov, Z.Husainova, M.Rasulova, R.Safarova, G.Ne'matova, B.Qilichev,

N.Nishonovalarning nomzodlik dissertatsiyalarida generativ, distributiv, onomasiologik, komponent tahlil, valentlik, umuman, struktural metodlardan foydalangan holda o'zbek tili vokabulasining sistemaviy xossalari ochib berilgan.

Til birliklarining dialektika qonuniyatlari asosida bir yerga jamlanishi, alohida leksik-semantik guruhlarni tashkil qilishi hamda shu guruh ichidagi boshqa a'zolaridan ma'lum bir belgilari asosida farqlanish sabablari ham keng ko'lamda tadqiq qilindi. Xususan, gradunomiya hodisasi O.Bozorovning doktorlik va Sh.Orifjonovanning nomzodlik dissertatsiyalarida, partonimiya hodisasi B.Qilichev, giponimiya hodisasi R.Safarova, privativlik hodisasi L.Ne'matovalarning nomzodlik dissertatsiyalarida tahlil qilib berildi.

Shuningdek, uchinchi yo'nalish bo'yicha bajarilgan ishlar qatorida A.Abdullayev, R.Qo'ng'urov, Z.Tohirov baho va munosabatni ifodalovchi leksemalarning sistem-struktur xususiyatlariga, A.Salkalamanidzening o'zbek tilidagi fe'llarning semantik-sintaktik guruhlari tadqiq qilingan doktorlik dissertatsiyasi, H.Muhiddinova (tovushga taqlid fe'llari), K.Rahmonberdiyev (ko'ruv fe'llari), Q.Xoliqov (harakat fe'llari), T.Musayev (sezgi fe'llari), O'.Sharipova (yumush fe'llari), S.Muhammedovanning nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari alohida ajralib turadi.

Xullas, o'zbek tilshunosligida til birliklarini semantik maydon asosida o'rganish o'ziga xos tarixga ega. Bu sohadagi izlanishlar faol davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B.62.
2. Asqarova M.A., Qosimova K., Jamolxonov H. O'zbek tili. –Toshkent: O'qituvchi, 1989.-280 b.
3. AsqarovA. O'zbekxalqiningetnogenezivaetniktarixi. Toshkent, "Universitet", 2007, 235-bet.
4. Avlaqulov Y. O'zbek tili onomastik birliklarining lingvistik tadqiqi.NDA, Toshkent, 2012.
5. Axmetova E.R.Nazvaniya ovosheyi fruktov v tatarskom yazike: Kazan, 2012.–S.29.
6. Bafoyev B. Ko'hna so'zlar tarixi. T., Fan, 1991. 152 b.
7. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985.